

КАРТОШКАНИНГ АЛЬТЕРНАРИОЗ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ КУРАШ

Ҳамраева Дилнавоз Учқун Қизи, Мамиев Муҳиддин Саламович

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180463>

Аннотация. Картошкада зарар келтирадиган альтернариоз касаллигининг келиб чиқиш сабаблари уларнинг белгилари, ўсимликка етказадиган зарари ҳамда унга қарши кураш йўналишлари кўрсатиб берилган. Картошканинг ўсув даврида Инфинито, к.с.-1,6 л/га ва Ордан, н.к.-2,5 кг/га фунгицидлари билан ишлов берилганда картошка альтернариозига нисбатан биологик самарадорлик 92,2-93,0 % ни ташкил этди.

Калим сўзлар: Картошка, касаллик, касаллик қўзғатувчи, замбуруғ, зарарланиш, альтернариоз, Инфинито, Ордан, биологик самарадорлик.

Аннотация. В статье освещены причины возникновения болезни альтернариоз, поражающей картофель, ее симптомы, вред, наносимый ею растению, и способы борьбы с ней. При обработке фунгицидами Инфинито в дозе 1,6 л/га и Ордан в дозе 2,5 кг/га в период роста картофеля биологическая эффективность против альтернариоза картофеля составила 92,2-93,0%

Ключевые слова: Картофель, болезнь, возбудитель, грибок, инфекция, альтернариоз, Инфинито, Ордан, биологическая эффективность.

Annotation. The article discusses the causes of the disease, its symptoms, the damage that it causes to the plant, and the ways to combat it. During the growth period of potatoes, the fungicides Infinito, 1,6 l/ha and Ordan, 2,5 kg/ha showed a biological effectiveness of 92,2-93,0% against potato Alternaria.

Key words: Potato, disease, pathogen, fungus, damage, alternariosis, Infinito, Ordan, biological efficiency.

Картошка катта аҳамиятга эга бўлган озиқбоп ва техник ўсимликдир. Шунинг учун у хар йили жаҳонда 18-19 млн. га майдонда етиштирилиб, ундан 3,1-3,3 млн.т ҳосил олинади. Жаҳонда инсон истеъмол қиладиган озиқ-овқат маҳсулотлари қаторидан ўз ўрнини олган картошка буғдой, маккажўхори, гуруч ва арпадан сўнг бешинчи ўринда туради. Шунинг учун ҳалқ уни ардоқлаб “иккинчи нон” деб айтадилар.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотлари мўтадил иқлимли шимолий минтақаларда иссиқсевар сабзавот ва мевали ўсимликлар кам ўсадиган мамлакатларда йилига 120-150 кг истеъмол қилиш тавсия этилса, Ўзбекистонда хар бир инсон йил мобайнида 45 кг картошка истеъмол қилиш керак. Демак, республика аҳолиси учун йилига 1,5-2,0 млн.т картошка тайёрланиши керак.

Республикада қишлоқ хўжалик экинлари маҳсулотларининг аҳоли жон бошига нисбатан ишлаб чиқаришга бўлган талаби йилдан йилга ортиб бормоқда.

Республикамиз деҳқонлари 2000 йилда аҳоли жон бошига 29,3 кг миқдорда, 2005 йилда 35,0 кг, 2006 йилда 38,2 кг, 2007 йилда 43,8 кг, 2013 йилда 44,2 кг миқдорда картошка етиштирган. Бу кўрсаткич аҳоли талабини қондириш даражасидан анча паст

бўлганлигидан, картошкадан саноатда, чорвачиликда республика шароитида умуман фойдаланилмайди.

Ҳозирги вақтда Республиканинг барча тоифадаги хўжаликлари бўйича 2013 йилда жами 129303 га майдонда картошка етиштирилган бўлса, шунинг 77712 га асосий, 3073 га оралик, 48518 га майдони такрорий экин сифатида етиштирилган

Бу майдонлардаги ҳосилдорлик ўртача 217 ц/га ни ашқил қилган бўлса, асосий майдонлардан 207 ц/га, такрорий экин майдонларидан 210 ц/га миқдоридида ҳосил йиғиб олинади.

Картошка инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлиб, озиқ-овқат рақioniда муҳим ўрин тутади. Сабзавот экинлари майдонларини кенгайтириш бўйича ҳукуматимиз томонидан катта эътибор берилмоқда. Картошка экини ўсув даврида ва кейинчалик ҳосилни омборларда сақлаш даврида, ҳар хил касалликларга қарши самарали ҳимоя чоралари ва бошқа тадбирлар мунтазам равишда қўлланилмаса касалликлар таъсирида ҳосилнинг кўп қисми нобуд бўлади ва сифати кескин даражада пасаяди.

Картошка озиқ-овқат саноатида қўлланилиши жиҳатидан ғалладан кейин иккинчи ўринни эгаллайдиган ўсимлик ҳисобланиб, экин майдонларининг ҳажми жиҳатидан Хитой ва Россия асосий ўринларни эгаллайди [4].

Картошка ҳосилининг кескин камайишига асосий сабаб касалликлар бўлиб уни ўсув ва сақлаш даврида катта зиён етказди. Картошкада касаллик кўзгатувчи микроорганизмлар қаторига замбуруғлар, бактериялар, вируслар ва микоплазмалар киради. Картошка етиштирадиган хўжаликларга катта иқтисодий зарар етказадиган касалликлар қаторига фитофтороз, альтернариоз, ризактониоз, фузариоз каби касалликлари киради [6].

Бу касалликлар туфайли ўртача 30% ҳосил нобуд бўлса, туганакларни сақлаш даврида чириши ҳисобига чиқиндилар миқдори 5-20% га ортади. Энг муҳими, касалланган картошка туганагида замбуруғларнинг тўпланган метоболитлари ҳисобига озиқ овқатга ишлатиладиган маҳсулотнинг заҳарлилиқ хусусиятлари пайдо бўлади [7].

Картошка ҳосилининг миқдори ва унинг сифатига таъсир кўрсатувчи омиллар орасида касалликлар асосий ўрин эгаллайди. Улар кенг тарқалган йилларда олинadиган ҳосилнинг 90 % нобуд бўлиши мумкин [9].

Россия шароитида картошканинг ўсув давридаги касалликлари туфайли 23 % ҳосили нобуд бўлса, МДХ мамлакатларида бу кўрсаткич 20 % ташқил қилади [1;2].

Шунингдек, 10-15 % ҳосил картошкани омборхоналарда сақлаш даврида туганакларнинг куруқ ва хўл чириши натижасида нобуд бўлади [3;7].

Республиканинг тупроқ иқлим шароити картошка ўсимлигининг ривожланишига ҳамиша қулайлик яратавермайди. Бундай шароитда тупроқдаги инфекция манбайи ўсимлик тўқимасида қулай ҳаракатланиб, тез ривожланишига имкон яратади. Яъни, хорижий мамлакатлардан келтирилган навларнинг касалланмаслиги масаласи ҳеч вақт кафолатланмаган бўлиб, касалликларининг зарарини ортиб кетиши, маҳсулот сифатининг ёмонланиш хавфи реал бўлиб қолаверади [5].

Ризактониоз касаллиги Россия, Беларусия, Қозоғистон, Украина, Болтиқ бўйи давлатларида кенг тарқалган бўлиб, йилига 30-40%, фитофтороз касаллигидан 15-25%, туганакларнинг фузариоз куруқ чиришидан 10-18 %, Ўзбекистонда бактериал чиришдан 5-10%, альтернариоз ва фузариоз сўлишдан 12-18 % ҳосилни нобуд бўлиши аниқланган [6].

Кейинги йилларда картошканинг альтернариоз касаллигини кенг тарқалиши ундан олинадиган ҳосил миқдори ва сифатига катта таъсир кўрсатмоқда.

Картошканинг альтернариоз касаллигини *Alternaria solani* гифомицети қўзғатади. Картошка замбуруғ билан одатда гуллаш фазасида зарарланади. Баргларда, камроқ даражада новда ва пояларда киррали (кўп бурчакли), томирчалар билан чегараланган, кўнғир, сўнгра тўқ-кўнғир, некротик, концентрик доғлар пайдо бўлади. Кучли зарарланган барглар сарғаяди ва қуриydi. Туганаклар зарарланганида уларнинг устида курук, терисимон доғлар ривожланади, доғлар остидаги тўқималар чирийди. Ўсув даврида альтернариоз конидиялари билан тарқалади. Касаллик учун иссиқ ва ёмғирли об-ҳаво қулай ҳисобланади. Тупроқда калий етишмаслиги альтернариозни кучайтиради. Эртапишар навлар одатда касалликка чидамсиз, кечпишарлари эса кўпинча чидамлилик намоён этади. Касаллик қўзғатувчиси зарарланган ўсимлик қолдиқларида конидияли ҳолида сақланади. Замбуруғ ўсимликлар тўқималари устида юпка, оқ, баъзан сал пуштироқ ёки кўнғирроқ рангли мицелий, конидиофора ва конидиялардан ташкил топган моғор пайдо қилади. Конидиофораларнинг узунлиги 110 мкм гача, эни 6-10 мкм. Конидиялар ҳар бир конидиофорада одатда биттадан пайдо бўлади, тўғри ёки сал буралган, узунчоқ, тўқмоқ, тескари-тўқмоқ ёки эллипсоид шаклли, устки қисми аста-секин ингичкалашиб, узунлиги конидиянинг узунлигига тенг ёки ундан ҳам узунроқ бўлган бўйинча ҳосил қилади, энига 1-9, бўйига 1-2 тўғри ёки қийшиқ тўсиқчали, Ўлчами 150-300x6-20 мкм, бўйинчасининг эни 2,5-5 мкм бўлади [5;8;10].

Касалликларни бартараф қилишга қаратилган тадбирлар картошкани ҳимоя қилишнинг интеграцияланган стратегиясидан фойдаланишда катта аҳамиятга эга, омборхоналарни касалланган ўсимлик қолдиқларидан тозалаш, картошканинг зарарланган барг-пояларни йўқ қилиш ёки яхшилаб кўмиб қўйиш альтернариоз ва фитофторозни чегаралаш бўйича муҳим бирламчи тадбирлар саналади.

Альтернариоз ва фитофтороз билан курашнинг кўп йиллик амалиёти, Россияда ҳам, хорижий мамлакатларда ҳам шундан далолат берадики, биологик, кимёвий ва бошқа агротехник тадбирлар мажмуасини қўллаган ҳолда уйғунлашган ҳимоядан фойдаланилгандагина картошка касалликларига қарши муваффақиятли курашишнинг имкони бўлади [1;5].

Биз ўз тадқиқотларимизда альтернариоз касаллигига қарши Ўзбекистон Республикасида қўллаш учун рухсат этилган, лекин картошкада синаб кўрилмаган айрим фунгицидларнинг картошкани шу касаллигига қарши таъсирини ўргандик.

Касалликнинг тарқалишини ҳисобга олишда қўйидаги усуллардан фойдаландик. Текширилган далаларда касаллик бир текис тарқалган бўлса, намуналар диагональ йўналишда ёки бўйига олинди, бир текис бўлмаганда эса, намуналар бир нечта параллел қаторлар бўйича шахмат усулида олинди. Касаллик тарқалиши қўйидаги формула асосида аниқланди:

$$P = \frac{n \cdot 100}{N}, \text{ бу ерда}$$

P - касалликнинг тарқалиши, % ;

n - намунадаги касал ўсимликлар сони, дона;

N - намунадаги ўсимликларнинг умумий сони.

Альтернариоз касаллигининг ривожланиши қуйидаги 5-баллик шкала бўйича аниқланди:

Касалликнинг ривожланиши қуйидаги формула ёрдамида топилди :

$$C = \frac{\Sigma(a \times b)}{n}$$

C – касаллик даражасининг ўртача кўрсаткичи, %;

$\Sigma(a \times b)$ ўсимликларнинг сонини (a) касалликнинг уларга мос баллардаги ёки фойздаги ифодаларига кўпайтмаларининг йиғиндиси (b); n – касал ўсимликлар сони.

балл - фойза

0 - 0 соғлом ўсимлик;

1 - 10% гача касалланган ўсимлик;

2 - 11 - 25% гача касалланган ўсимлик;

3 - 26 - 50% гача касалланган ўсимлик;

4 - 50% дан юқори касалланган ўсимлик.

Картошканинг альтернариоз касаллигига қарши фунгицидларни таъсирини аниқлаш бўйича вегетацион тажрибалар Қашқадарё вилояти, Шахрисабз туманидаги, “Замин фидойиси” фермер хўжалиги даласида ўтказилди. Бу хўжаликнинг даласида ҳар йили турли хил сабзавотлар етиштиришда, альтернариоз касаллигининг табиий инфекцион фони ҳосил бўлишига олиб келган. Тажрибаларни бундай муҳитда ўтказиш фунгицидларнинг касалликка таъсирини тўғри баҳолаш учун керакли омил бўлди.

Ҳар бир тажриба варианты уч қайтариқда ва 20 м² ер майдончасида ўтказилди. Синаш учун Акробат МЦ 690 г/кг, с.э.г., Инсаид, к.с., Инфинито, к.с., Ордан, н.к. Ўзбекистон Республикасида рухсат этилган фунгицидларнинг бирортаси ҳам картошканинг альтернариоз касаллигига қарши қўллаш учун тавсия этилмаганлиги сабабли, бошқа қишлоқ хўжалик экинларининг альтернариоз касалликлари учун тавсия этилган меъёрлари тажрибаларда синаб кўрилди.

Тажриба учун олинган барча фунгицидлар самарали натижаларни намоён этди (1-жадвалга қаранг).

Картошканинг альтернариоз касаллигига қарши ўсимликнинг ўсув даврида қўлланилган фунгицидлар ичида энг яхши натижа Инфинито, к.с. фунгициди 1,6 л/га миқдорида қўлланилган вариантыда кузатилди. Бунда фунгициднинг касалликни ривожланишига нисбатан биологик самарадорлиги 93,0% ни ташкил этди.

Тажрибадаги кўрсаткичлар бўйича иккинчи ўринда Ордан, н.к. фунгициди 2,5 кг/га миқдорида қўлланилган вариантыда акс этди, бунда биологик самарадорлик 92,2% ни, Инсаид, к.с. фунгициди 1,0 л/га миқдорида қўлланилган вариантда биологик самарадорлик 89,2% га тенг бўлди.

Андоза варианты сифатида Акробат МЦ 690 г/кг, с.э.г. фунгициди 2,0 кг/га миқдорида қўлланилганда биологик самарадорлик 86,2% ни ташкил этди.

Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалик экинларининг альтернариоз касаллигига қарши ишлатиш учун рухсат этилган айрим фунгицидларни картошканинг альтернариоз касаллигига қарши ишлатилганда самарали натижа олинди.

1-жадвал

Картошканинг альтернариоз касаллигига қарши қўлланилган фунгицидларнинг самарадорлиги.

(Қашқадарё вилояти, Шахрисабз тумани, “Замин фидойиси” фермер хўжалиги, 2024 йил)

№	Тажриба вариантлари	Фунгицидларнинг сарф-меъёри	Касалликни тарқалиши, %	Касалликни ривожланиши, %	Биологик самарадорлик, %
1	Акробат МЦ 690 г/кг, с.э.г. (андоза)	2,0 кг/га	5,9	2,3	86,2
2	Инсаид, к.с.	1,0 л/га	3,1	1,8	89,2
3	Инфинито, к.с.	1,6 л/га	2,4	1,2	93,0
4	Ордан, н.к.	2,5 кг/га	5,3	1,3	92,2
5	Назорат	-	24,2	16,6	-

Улар орасидан Инфинито, к.с. фунгицидининг 1,6 л/га, Ордан, н.к. фунгицидининг 2,5 кг/га меъёри картошканинг альтернариоз касаллигига нисбатан энг юкори кўрсаткичларни намоён қилганлиги сабабли уларни ушбу касалликка қарши қўллаш учун тавсия қилиш мумкин.

Фойдалинилган адабиётлар

1. Воловик А.С., Литун Б.П. Вредоносность заболеваний картофеля. //Защита растений.- 1975. -№7. -С.4-6.
2. Захаренко В.А. Фитофтороз в западной Европе и США. // Защита и карантин растений. – 1999. № 6. С – 16.
3. Кокаяева Н.М., Золотаева Е.В., Куликова Г.А., Локтина Г.И. Возбудителей грибных болезней картофеля. // Возбудители болезни с\х растений Дальнего Востока.-1980. -С. 265-268.
4. Тютюрев С.Л. Грибные болезни картофеля. // Агро XXI. – 1997. № 5. – С. 22.
5. Хасанов Б.О. Очиллов Р.О., Гулмуродов Р.А. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш Тошкент:-“Voris - nashiryot”.- 2009. -243б.
6. Ҳакимов А., Тиллаҳўжаева Н., Рахимов У. Картошканинг замбуруғли касалликлари. Ўзбекистон кишлок хўжалиги, 2005, №2, 23 б.
7. Холмуродов Э. Омборхонада сақланаётган картошка микофлораси. Ўзбекистон кишлок хўжалиги, 2004 б, №1, 23 б.
8. Шералиев А.Ш. Саттарова Р.К., Рахимов У.Х. Қишлоқ хўжалик фитопотологияси. - Тошкент: -2008. -177 б.
9. Шпаар Д. Защита растений в экологически обоснованном сельскохозяйственном землепользовании // Аграрная наука. – 1993. - № 6- С. 21-24.
10. Agrios G.N. Plant pathology. 5th ed. Elsevier, 2008, xviii + 922 pp.